

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

КТАЙБЕКОВ АЗАМАТ МАМАНОВИЧ

докторант 2 курса Нукусского государственного педагогического
института м. Ажинияза ktaybekov@gmail.com

Научный руководитель:

д.и.н., профессор НУУз им. Мирзо Улугбека

КОБЗЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА

Аннотация: Республика Каракалпакстан в последние годы активно занимается цифровизацией. Руководство республики признает важность цифровизации как ключевого фактора стимулирования экономического роста, улучшения государственных услуг и продвижения инноваций. В этой статье мы рассмотрим инициативы по цифровизации, предпринятые Каракалпакстаном, достигнутый на сегодняшний день прогресс и предстоящие проблемы.

Ключевые слова: цифровизация, интеграция, инфраструктура, интернет, информационные технологии, нормативно-правовая база.

Актуальность:

С началом глобальной пандемии роль цифровых технологий значительно выросла, которые также продемонстрировали важность цифровой трансформации, особенно для развивающихся стран, в том числе, и для Узбекистана.

Действительно, цифровая трансформация имеет потенциал для дальнейшей модернизации общества и интеграции национальной экономики в глобальные процессы. В этом контексте в рамках проводимых реформ, а также Стратегии развития Нового Узбекистана на ближайшие пять лет особое

внимание уделяется цифровизации основных сфер деятельности и построению в стране подлинного информационного общества.

Узбекистан начал уделять приоритетное внимание развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровизации еще в начале 2000-х годов. К примеру, в стране были инициированы «Комплексная программа развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013 – 2020 годы», Национальная Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах, Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» и «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», направленные на осуществление цифровой трансформации в национальной экономике, промышленности и обществе в целом.

В частности, с запуском Центральной службы электронного правительства страны – «Единый портал интерактивных государственных услуг» наблюдается значительный прогресс в данной сфере, а также во внедрении новых технологий в государственном секторе.

Кроме того, значительно улучшилась цифровая инфраструктура страны, было инвестировано значительное количество ресурсов, что заложило прочную основу для улучшения инфраструктуры ИКТ. В результате в стране, по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, в сфере информации и связи за 2017-2021 годы валовая добавленная стоимость увеличилась более чем в 2 раза и достигла 11,8 трлн сум (более 1 млрд долларов США) в 2021 году.[1]

Кроме того, с момента создания IT-парков в Узбекистане объем экспорта отрасли вырос в 50 раз и достиг 46 млн долларов США. Количество резидентов парка увеличилось со 147 до 500, также открыто более 300 новых компаний и создано 8500 высокооплачиваемых рабочих мест. В настоящее время в IT-парках работает более 11 тысяч молодых людей.[2]

25 августа 2021 года в Шуманайском районе Республики Каракалпакстан, IT Park при поддержке Министерства по развитию

информационных технологий и коммуникаций открыл 13-й IT-Центр для предоставления курсов по востребованным IT-направлениям, таким как компьютерная грамотность, программирование, мобильная разработка, робототехника, киберспорт, графический дизайн. Новый IT-Центр построен по современным стандартам, оснащен всей необходимой техникой, бесперебойным электрическим питанием и беспроводным интернетом для удобства молодежи при получении качественного IT-образования на пути к становлению востребованными специалистами в области информационных технологий.

Напомним, что это 148-й действующий IT-Центр по всей республике, а к концу текущего года запланировано довести их количество до 205 для поддержания IT-потенциала среди представителей молодого поколения и последующего развития сферы информационных технологий в стране. [3]

Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в стране заметно растет с 2017 года. Например, за 2017-2022 годы она увеличилась почти в 6 раз и на январь 2022 года достигла 118 тысяч километров.[4]

С 2017 года общая пропускная способность международных сетей увеличилась более чем в 28 раз – с 64,2 до 1800 Гбит/с в январе 2022 года.[5]

По состоянию на январь 2022 года в Узбекистане в результате реформирования и цифровизации государственного управления 56% государственных услуг стали предоставляться через портал интерактивных государственных услуг. Количество государственных услуг на платформе электронного правительства страны (my.gov.uz) достигло 307 и такими электронными государственными услугами активно пользуются 1,3 млн граждан.[5] При этом общее количество пользователей Интернета в Узбекистане достигло 27,2 миллиона человек. [6]

В то же время в связи с выявленными уязвимостями и вызовами в IT сфере под воздействием глобальной пандемии правительство пересмотрело и модернизировало свою национальную стратегию цифровизации.

Тем временем Узбекистан признал силу цифровизации в преобразовании общества, тогда как глобальная пандемия сделала эту трансформацию необходимой.[7]

В этом ключе Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 5 октября 2020 года утверждены Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030». Согласно документу, все государственные обязательные платежи в виде сборов и штрафов осуществляются посредством предоставляемых онлайн-платежных сервисов. Кроме того, более 400 информационных систем, электронных сервисов и других программных продуктов в различных сферах социально-экономического развития осуществляются в автоматическом режиме.[8]

В рамках программы "Цифровой Узбекистан" был запущен ряд инициатив, включая развитие цифровой инфраструктуры, услуг электронного правительства и программ цифровой грамотности. Правительство также ввело налоговые льготы и другие меры для продвижения цифровизации в частном секторе.

Достигнутый прогресс:

Усилия правительства по цифровизации принесли положительные результаты. Страна добилась значительного прогресса в развитии цифровой инфраструктуры: высокоскоростной интернет доступен в большинстве городских районов. Правительство также запустило несколько электронных государственных услуг, включая подачу налоговых деклараций онлайн, регистрацию бизнеса онлайн и оплату коммунальных услуг онлайн. Эти услуги упростили взаимодействие бизнеса и граждан с правительством и сократили бюрократические барьеры.

Усилия правительства были также признаны международными организациями. В индексе развития электронной коммерции Всемирного банка до 2020 года Узбекистан занял 64-е место из 152 стран, что значительно лучше, чем в 2018 году, когда он занимал 108-е место. [10]

Заключение:

Несмотря на достигнутый на сегодняшний день прогресс, существует ряд проблем, которые Узбекистану необходимо преодолеть, чтобы полностью реализовать свои цели в области цифровизации. Одной из ключевых проблем является недостаточный уровень цифровой грамотности населения. По данным исследования, проведенного Программой развития ООН в 2020 году, только 15% населения владеют базовыми цифровыми навыками.

Другой проблемой является отсутствие нормативно-правовой базы для цифровых услуг. Правительство работает над решением этой проблемы путем принятия новых законов и нормативных актов, однако для создания благоприятной среды для цифрового бизнеса необходимо сделать еще больше.

Цифровизация является важным приоритетом для правительства Узбекистана, и страна добилась значительного прогресса в этой области. Усилия правительства привели к развитию цифровой инфраструктуры и запуску нескольких услуг электронного правительства. Однако для полной реализации потенциала цифровизации в Узбекистане необходимо решить такие проблемы, как отсутствие цифровой грамотности и нормативно-правовой базы для цифровых услуг. При постоянных инвестициях и политической поддержке Узбекистан имеет потенциал стать лидером в области цифровизации в Центральной Азии.

1. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. "Национальные счета". 17 марта 2022 года.
2. UzDaily. "Поставлена задача повысить качество и расширить охват ИТ-услуг". 14 апреля 2022 года.
3. <https://it-park.uz/ru/itpark/news/it-park-otkryl-13-y-it-centr-v-respublike-karakalpakstan>
4. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. "Общая протяженность волоконно-оптических линий связи". Январь, 2022 год.

5. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. "Общая скорость доступа к международным сетям (Мбит/с)". Январь, 2022.
6. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. "Общее количество пользователей Интернета (тыс.)". Январь, 2022 год.
7. Авлиёкулов, Б. "Ускорение цифровой трансформации для решения проблемы COVID-19 в Узбекистане". ПРООН в Европе и Центральной Азии. 19 августа 2020 года.
8. "Дистанционные услуги, предоставляемые во время пандемии, за несколько дней перешли в режим онлайн". 20 мая 2020 года.
<https://uzdaily.uz/en/post/57109>
9. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 "Об утверждении Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы". 28 января 2022 года. <https://lex.uz/docs/5841077>
10. Всемирный банк, Годовой отчет 2020.
<http://www.worldbank.org/financialresults>.